

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

¹А.В. Бондарь, ²С.В. Гордейчик

¹доктор экономических наук, профессор БГЭУ (Минск)

²аспирант, БГЭУ (Минск)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003849>

Аннотация. В статье показаны различные аспекты взаимодействия природы и общества в контексте «зеленой экономики». Дан анализ ценности природных благ, их роли в обеспечении материальной основы существования человека, а также уровня его благосостояния. Рассмотрены некоторые функции, которые реализует природный капитал в сочетании своей экологической и потребительской ипостаси. Выявлено, что в условиях все усиливающейся природоразрушительной человеческой деятельности, во многом связанной с реализацией ресурсной функции природного капитала, особую остроту приобретает задача удовлетворения экологических потребностей человека, обеспечивающих сохранение окружающей среды. Доказано, что расширенное воспроизводство природного капитала на интенсивной основе имеющее глубокую сопряженность с таким же типом воспроизводства человеческого капитала позволяет создавать высокотехнологичные производства, производить инновационную продукцию, реализовывать синергетические эффекты комплементарного использования данных форм капитала. Определено, что природный капитал инспирирующий прирост доходов его собственников и сохранение окружающей среды находится в тренде устойчивого развития национальной экономики.

Ключевые слова: природный капитал, человеческий капитал, зеленая экономика, взаимодействие, окружающая среда, экология, воспроизводство, устойчивое развитие.

NATURAL CAPITAL IN THE GREEN ECONOMY SYSTEM

¹A.V. Bondar , ²S.V. Gordeychik

¹Doctor of Economics, Professor

²graduate student, BSEU (Minsk)

Abstract. The article shows various aspects of interaction between nature and society in the context of "green economy". The article analyzes the value of natural goods, their role in providing the material basis of human existence, as well as the level of human well-being. Some functions that natural capital realizes in combination of its ecological and consumer hypostasis are considered. It is revealed that in conditions of increasing nature-destroying human activity, largely associated with the realization of the resource function of natural capital, the task of satisfying human ecological needs that ensure the preservation of the environment becomes especially acute. It is proved that the expanded reproduction of natural capital on an intensive basis having a deep conjugation with the same type of reproduction of human capital allows to create high-tech industries, produce innovative products, realize synergetic effects of complementary use of these forms of capital. It is determined that natural capital inspiring the growth of income of its owners and preservation of the environment is in the trend of sustainable development of the national economy.

Keywords: natural capital, human capital, green economy, interaction, environment, ecology, reproduction, sustainable development.

Человек и природа неразрывно связаны между собой. Еще не так давно господствовало мнение, что человек является царем природы, ее полноправным хозяином. При этом мало обращалось внимания на то, что в процессе своей жизнедеятельности он во многом зависит от природы, потому что она дает ему столь необходимые вещи, как воздух, вода, свет, пища. Поэтому в значительной мере от нас зависит, в каком виде мы сохраним все эти ценные ресурсы для себя и последующих поколений. Очевидно, что именно человек способен серьезно преобразовать окружающую природную среду, разрушить уникальные природные системы [1]. Это накладывает на него дополнительные обязательства по рациональному использованию природного капитала в контексте не только сохранения, но даже и приумножения природных богатств окружающего мира.

Перед экономикой как совокупностью экономических отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ стоят три фундаментальных вопроса: что, как и для кого производить? Решение этой проблемы связано с выбором оптимального сочетания использования имеющихся ограниченных ресурсов с безграничными потребностями общества. В этой связи интенсивное использование природных ресурсов должно обеспечивать не только создание необходимых потребительских благ, но и быть нацеленным на минимизацию отрицательных внешних эффектов в ходе его осуществления. И не случайно вопросы взаимосвязанного удовлетворения человечества в потребительских и экологических благах уже достаточно длительное время находятся в поле зрения научной общественности, а в последние годы приобретают глобальное значение.

Осознание ценности природных благ, их роли в обеспечении материальной основы существования человека, а также уровня его благосостояния, на протяжении всей истории человечества сопряжено с попытками провести параллель между богатствами природы и богатством в утилитарном смысле этого слова. В этом плане теория «природного капитала» призвана не только, охарактеризовать природные источники приращения богатства человечества, но и показать пути разрешения противоречия потребления и сохранения природных ресурсов.

Если в неоклассической экономической теории рассматриваются такие четыре формы факторов производства, как земля, капитал, труд и предпринимательские способности, то современная экономическая теория зачастую рассматривает только один фактор производства, такой как капитал, но в различных формах его проявления. Уже в прошлом веке категории «труд», «предпринимательские способности» и «земля» стали преобразовываться в категории «человеческий капитал» и «природный капитал», соответственно, которые непременно должны быть дополнены «воспроизводственным капиталом». Несмотря на достижения человека в экономике, науке, космосе, искусстве, он продолжает зависеть от природы. С тех пор, как человек смог создавать примитивные орудия труда, началась эра его воздействия на окружающую среду. Поначалу это были лишь робкие попытки изменить внешние условия под свои нужды. Но со временем, когда на планете становилось все больше людей, масштабы хозяйственной деятельности возрастали. В этой связи неразумное использование природных ресурсов несет серьезную угрозу не только окружающей среде, но самому человеку. Уже сейчас в некоторых районах

планеты серьезной проблемой стала нехватка пресной воды, сильное загрязнение атмосферы [2].

Одной из важнейших закономерностей устойчивого развития в современных условиях становится изменение характера воспроизводства человеческого капитала под влиянием экологического фактора [3]. Соответственно, воспроизводство человеческого и природного капитала базируется на потреблении преобразованных и непреобразованных природных ресурсов, сохранение и приращение которых лежит в русле расширенного воспроизводства и того и другого капитала. Сочетание потребительской и экологической ипостасей природного капитала проявляется в его функциях.

Природный капитал реализует такие функции как: ресурсная, экосистемная, рекреационная и культурная.

Исходя из этих функций, можно определить с удовлетворением каких групп потребностей человека может быть соотнесена та или иная функция природного капитала. При этом потребности могут удовлетворяться как в сфере общественного производства, так и личного потребления.

Ресурсная функция природного капитала сопряжена с удовлетворением потребностей как в товарах и услугах производственного потребления, так и личных потребительских благ.

Экосистемная - с удовлетворением потребностей в экологически чистой конгломерации природных ресурсов необходимых не только для расширенного воспроизводства производственных и потребительских благ, но и благоприятной среды обитания, как сбалансированной природной системы.

Рекреационная – с удовлетворением потребностей в сохранении и даже улучшении природной среды и для настоящих, и для будущих поколений в плане биологического разнообразия, расширенного воспроизводства возобновляемых ресурсов и сохранения не возобновляемых ресурсов, восстановления жизненных сил человека.

Культурная – с удовлетворением потребностей людей, в культуре потребления произведенных при посредстве природного капитала потребительских благ, и окультуривании природных ландшафтов подвергшихся хозяйственной деятельности человека. Культура потребления не приемлет человеко- и природоразрушительное использование природного капитала. Например, такое, как создание спрятанных в лесных массивах самогонных производств, которые с одной стороны, загрязняют окружающую среду, а иногда приводят к её разрушению в результате инспирируемых этими производствами пожарами, а с другой – способствует человекоразрушительному потреблению алкоголя, стимулируют девиантное поведение людей, сокращают жизненный цикл человеческого капитала.

В условиях все усиливающейся природоразрушительной человеческой деятельности особую остроту приобретает задача удовлетворения экологических потребностей человека. Загрязнение природной среды создало глобальную проблему дальнейшего экологопозитивного, экономического и социального развития человечества, здоровья настоящих и будущих поколений людей. Свой вклад в загрязнение биосферы сегодня в полной мере вносят отходы, возникающие при использовании природного и производственного капитала в системе факторов производства, а также отходы товаров народного потребления. Речь идёт и о количестве таких коммунально-бытовых отходов как

изношенная обувь, одежда, устаревшая бытовая техника, которая по мере роста материального благополучия людей всё быстрее оказывается в отходах. Нарастает и потребление попадающих в отходы предметов одноразового использования, химических бытовых средств. Бытовые и производственные отходы всё в большей мере становятся не усваиваемыми природой загрязнителями, которые не только непосредственно воздушным или водным путём, но и опосредованно, через почву, ассимилируются растениями и животными и попадают в человеческий организм.

Возрастание потребностей и возможностей людей в свободном времени, в активном отдыхе, и общении с природой, рост их благосостояния в значительной мере определяется чистотой окружающей среды, возможностями рекреационного природопользования [4].

Рассматривая природный капитал, как совокупность экономических отношений по поводу использования природных ресурсов, вовлекаемых в общественное производство и приобретающих в его рамках форму одного из факторов производства, приносящего его собственнику определенных доход, можно констатировать, что отрицательные внешние эффекты в виде загрязнения окружающей среды, вредного, иногда разрушающего воздействия на человеческий организм, сокращения биоразнообразия и т.д., опосредованно сокращают доходы от его использования и фактически сокращают его потребительную стоимость. Ведь издержки нивелирования отрицательных внешних эффектов инспирируемых потреблением природного капитала могут быть весьма внушительными, а иногда и превышать объемы приносимых им доходов.

В этой связи проявляется особая роль перехода экономики на рельсы «зеленых» технологий. Такие технологии зеленой экономики как ветро-, гидро- и биоэнергетика позволяют не только использовать природный капитал с минимальными отрицательными внешними эффектами, а иногда даже и с положительными внешними эффектами (создание зон отдыха у водоемов гидроэлектростанций, переработка биоотходов и др.), но и сохранять для будущих поколений невозобновляемые ресурсы.

В этом плане следует отметить и возрастающее значение рационального лесопользования, а также ирригационных мероприятий позволяющих сохранять лесные экосистемы и предотвращать как нерациональное заболачивание почв, так и их ветровую эрозию. Соответственно реализуются и внутренние, и внешние положительные эффекты.

Комплементарность таких факторов производства, как природный и человеческий капитал правомерно рассматривать как одно из базовых условий развертывания «зеленой экономики», поскольку новые технологии инспирируемые человеческим капиталом продвигают воспроизводство природного капитала в контексте «зеленой экономики». В этом русле лежит и обеспечение безотходности производственных процессов, замещение и экономия невозобновляемых ресурсов, саморазрушение, вышедших из оборота упаковочных материалов и т.д. Например, замена полиэтиленовых пакетов на саморазлагающиеся пакеты из кукурузной муки идет в направлении решения глобальной проблемы полиэтиленового загрязнения планеты как на суше, так и на море, которое ведет к мутации живых организмов, гибели биозапасов мирового океана и, в конечном итоге, ухудшению качества и, соответственно, продолжительности жизни людей, являющихся носителями человеческого капитала. Это вызывает снижение плодотворности функционирования данного капитала в периодах его жизненного цикла. В этом же направлении реализуется и культурная функция природного капитала обеспечивающего

культуру личного потребления в смысле ограничения потребления генномодифицированных пищевых продуктов, сокращения табакокурения, употребления алкоголя и недопущения потребления наркотических веществ в не медицинских целях, избегания вредных добавок в переработанных пищевых продуктах и др.

Выполняемые природным капиталом, отражающие его содержание, функции находятся между собой в противоречивом единстве, которое является внутренним источником его развития. Так, например, ресурсная функция природного капитала зачастую находится в противоречии с его экосистемной функцией, поскольку изъятие природных ресурсов из окружающей среды может быть связано с разрушением некоторых экосистем. Разрешение этого противоречия лежит в русле совершенствования технологий потребления природного капитала, экономии невозобновляемых ресурсов и их замены возобновляемыми, нивелирования привносимых в экосистемы отрицательных внешних эффектов за счет доходов получаемых от использования природного капитала и т.д. Это взаимовлияние функций природного капитала касается и рекреационной, и культурной функции данного капитала. В результате природный капитал выходит на более высокий уровень спирали своего развития и совершенствования.

В целом расширенное воспроизводство природного капитала на интенсивной основе предполагает его глубокую сопряженность с таким же типом воспроизводства человеческого капитала. Это позволяет создавать высокотехнологичные производства, производить инновационную продукцию, реализовывать синергетические эффекты комплементарного использования данных форм капитала [5]. При этом открываются довольно неплохие возможности увеличения предельной нормы замещения природного капитала человеческим капиталом, что оказывает плодотворное влияние на сохранение природных ресурсов, окружающей среды и расширяет возможности следования национальной экономики по пути устойчивого развития. Значительные резервы природопозитивного использования природного капитала кроются в межстрановой кооперации при его потреблении в рамках СНГ, в контексте оптимизации взаимовыгодной торговли возобновляемыми и невозобновляемыми природными ресурсами с учетом абсолютных и относительных преимуществ, а также факторов сохранения окружающей среды, климатических сдвигов и истощения невозобновляемых природных ресурсов. В итоге природный капитал обеспечивает не только прирост доходов его собственников, но и сохранение окружающей среды для будущих поколений в контексте развертывания «зеленой экономики»

Список использованных источников:

1. Степанова, Е. Л. Противоречия во взаимодействии человека и природы / Е. Л. Степанова, М. А. Проскуракова. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2019. — № 3 (23). — С. 62-65
2. Сохранить природу — сохранить жизнь // ВЕБ-Журналист : сайт. — URL: <http://www.websmi.by/2023/07/sohranit-prirodu-sohranit-zhizn-2/> (дата обращения: 10.03.2024)
3. Курочкина А.А., Лукина О.В., Сергеева С.М. Планирование ресурсной нагрузки самых посещаемых мегаполисов мира // Наука и бизнес: пути развития. — 2018. - №3(81) — с.123-127

4. Бондарь, А. В. Природный капитал в системе эколого-позитивного экономического развития / А. В. Бондарь, А. П. Чуракова // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Вып. 13 / [редкол.: В.Ю. Шутилин (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2020. - С. 50-59.
5. Бондарь А.В., Трансформация человеческого капитала в экономике знаний / А. В. Бондарь // Белорусский экономический журнал. - 2023. - № 4. - С. 83-92.